

**NON ISHLAB CHIQRARISH KORXONASI ISHCHILARINI OVQATLANISHINI
GIGIYENIK ASOSLASH**

HYGIENIC JUSTIFICATION OF NUTRITION FOR BAKERY WORKERS

**ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Ortiqov B.B., Omonov J.P.
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada non ishlab chiqarish korxonalarida ishlovchi xodimlarning ovqatlanish gigiyenasi va ratsionini tahlil qilish asosida ularning sog'lig'ini saqlash bo'yicha tavsiyalar berilgan. Tadqiqotda ishchilarning kunlik ratsioni, ovqatlanish tartibi va oziq-ovqat mahsulotlarining sifati o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, mehnat sharoiti va ovqatlanish tartibi xodimlarning jismoniy holati va unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: non ishlab chiqarish korxonasi, ishchilar, ovqatlanish gigiyenasi, ratsion, sog'lom ovqatlanish, jismoniy holat

Abstract: This article analyzes the hygiene and diet of workers in bakery enterprises and provides recommendations for maintaining their health. The study examined the workers' daily diet, eating patterns, and the quality of food products. The results showed that working conditions and dietary habits significantly affect the physical condition and productivity of employees.

Key words: bakery enterprise, workers, nutrition hygiene, diet, healthy nutrition, physical condition

Аннотация: В статье проанализирована гигиена питания и рацион работников хлебопекарных предприятий и приведены рекомендации по сохранению их здоровья. Исследование охватывало суточный рацион работников, режим питания и качество продуктов питания. Результаты показали, что условия труда и режим питания существенно влияют на физическое состояние и производительность сотрудников.

Ключевые слова: хлебопекарное предприятие, работники, гигиена питания, рацион, здоровое питание, физическое состояние

Mavzuning dolzarbligi: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilda sodir bo'lgan 56 million o'limning 38 millioni (68%) yuqumli bo'lmagan kasalliklar oqibatida kelib chiqqan. Polimer ishlab chiqarish korxonalarida ishchilar salomatligiga alohida e'tibor qaratish zarur. Ularning ovqatlanishini doimiy ravishda nazorat qilish juda muhim ahamiyatga ega. Ovqatlanishga e'tibor bermaslik, ishchilar orasida turli xil zaharlanishlar, yuqumli kasalliklar va boshqa sog'liq muammolarining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin [1, 2, 4].

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT, 2019) ma'lumotlariga ko'ra, har yili 2 milliondan ko'proq ishchilar ishlab chiqarishning xafv omillari ta'sir natijasida nobud bo'lishi va 160 million ishchilarda kasbiy patologik holatlar paydo bo'lishi aniqlangan. Xodimlarning mehnat qilish sharoiti ularning yuqori ishlash qobiliyatini ta'minlash, salomatlik ko'rsatkichlari va ruxiy holati hamda kun tartibi va turmush tarziga ko'rsatadigan ta'siri sezilarli darajada yuqori ekanligi aniqlangan [3, 8].

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining yettita ustuvor yo'nalishiga muvofiq aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish darajasini yangi bosqichga ko'tarishda "...birlamchi tibbiy - sanitariya xizmatida aholiga malakali xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash..." kabi vazifalar

belgilangan. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, jumladan, polimer mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari ishchilari ovqatlanish sharoitini salomatlik holatiga ta'sirini optimallashtirish yuzasidan tadqiqotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir [5].

Ishlab chiqarish korxonalari ishchilarining haqiqiy ovqatlanish holatini baholash natijalariga ko'ra, ishchilarning yarmidan ko'pi, ya'ni 47% ish vaqtida oshxonadan ovqatlanadi, 50% ishchi esa uyda tayyorlangan ovqatni olib kelib yeydi, qolgan 3% ishchi esa ish o'tganda ovqatlanmaydi. Ishchilarning korxonaning oshxonasida ovqatlanmaslik sabablaridan biri, birinchi navbatda, uzluksiz ishlash jarayoni; ikkinchidan, oshxona ishchilarning ish joyiga yaqin emasligi; uchinchidan, ish kuni davomida tushlik va boshqa profilaktik issiq nonushta uchun belgilangan tanaffus vaqtining qisqa bo'lishidir. Ushbu holatlar o'zining simptomlari bilan ishchilarning salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, turli kasbiy kasalliklarning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin [2, 14].

Ishchilarning noto'g'ri ovqatlanishi, oziq moddalarining yetarli darajada iste'mol qilinmasligi: oqsillar, vitaminlar, makro- va mikroelementlar (kalsiy, yod, temir, ftor va boshqalar) yoki ularning kundalik ratsiondagi nisbati salomatlik ko'rsatkichlarining yomonlashishiga olib keladi [9, 13].

Har bir koloniyada suv izlaydigan ari va nektar izlaydigan ari mavjud. Ariyalar tomonidan izlanadigan suyuq resurslar, masalan, suv, bu hasharotlarning yuqori ijtimoiy darajasini ko'rsatadi. Suv yig'ish koloniyadagi hozirgi talabga qarab tartibga solinadi. Suv yig'ishni tartibga solish nektar yig'ishga o'xshaydi. Suvni yig'ish tezligi koloniyaning suvga bo'lgan talabini ko'rsatadi. Suv energiya manbai emas va bu, ariyning koloniya tomon qaytishda xavfini oshiradi. Suv bilan to'ldirilgan oshqozoniga ega bo'lgan ariyning metabolik yoqilg'i zaxiralari yo'q, shuning uchun ular nektar yig'lovchi ariyning o'z uyasiga qaytmaslik xavfi bilan ko'proq yuzma-yuz keladi. Suv manbalariga uzoq masofalarga uchadigan ariyning ovqatlanish parvozlarini ko'proq sukroz bilan ta'minlashadi. Shuning uchun ular uyaga yaqin joylardan suv to'plashni afzal ko'rishadi. Shu sababli, asalarichilar o'z uylariga yaqin toza suv manbasini saqlashadi. Boshqa tomondan, uyaga foyda keltiradigan suvning afzalliklari, masalan, termoregulyatsiya, saqlangan asalni suyultirish va nasl go'shti uchun jellar tayyorlashda hamshira ariyning iste'mol qilishiga yordam berish, ariyning xavflarga qaramay suvni izlashiga turtki bo'ladi [10, 11].

Sog'lom ovqatlanish sog'lom turmush tarzining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, u zarur oziq-ovqat va biologik faollik ko'rsatkichlarining organizmga to'g'ri kirib borishini ta'minlab, insonning genotipida o'rnatilgan fiziologik-biokimyoviy jarayonlarning optimal amalga oshirilishini ta'minlaydi. Ovqatlanish tuzilmasining buzilishi oziqlanish holatining o'zgarishiga olib keladi, bu esa infeksiyon bo'lmagan kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi, bu kasalliklar mamlakatimizda o'limning yarmidan ko'piga sababchi bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ovqatlanishning yurak-qon tomir tizimi, qandli diabet, osteoporoz, semizlik, ba'zi saraton kasalliklarining rivojlanishiga qo'shgan hissasi 30-50% ni tashkil etadi [7, 8].

Ishchi aholi salomatligini saqlash – mehnat salohiyatini saqlash va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydigan ustuvor vazifalardan biridir. Rossiya Federatsiyasida zararli va xavfli mehnat sharoitlarida ishlovchi ishchilarning ulushi 45–49% ni tashkil etadi. Mis eritish tsexlari ishchilari ishlab chiqarish muhiti omillari majmuasining salbiy ta'siriga duchor bo'ladi, ularning ichida sanoat aerzollari yetakchi o'rinni egallaydi. Ular fibrogen (to'qimalarni o'zgartiruvchi), toksik, allergen va kanserogen (saraton chaqiruvchi) ta'sirga ega.

Mehnat sharoitlarining salbiy ta'sirini oldini olish usullaridan biri bu ishchilarga bepul davolovchi-profilaktik ovqatlar (DPO) berilishidir. Mavjud DPO ratsionlari asosiy oziq moddalar bo'yicha muvozanatlangan bo'lib, ular moddalar almashinuviga va organizm funksiyalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda zararli moddalarni neytrallashtirish va organizmdan tezroq chiqarishga yordam beradi [8, 13].

Oziqlanish – salomatlik holatini belgilovchi muhim omillardan biridir va u har bir insonning salomatligiga, shuningdek, butun aholi sog'lig'iga ta'sir qiladi. Har bir tirik organizmda doimiy ravishda assimilyatsiya va dissimilyatsiya jarayonlari kuzatiladi, va agar organizm oziq-ovqat orqali zarur oziqa moddalarini olmaydigan bo'lsa va oksidlanish-qaytarilish jarayonlari amalga oshmasa, assimilyatsiya jarayoni susayadi. Natijada asosiy oziqa moddalarining yetishmasligi yuzaga keladi – oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar va mineral tuzlar – bular organizmni energiya bilan ta'minlab,

barcha hayotiy jarayonlarning amalga oshishini ta'minlaydi. Shuning uchun inson organizmi muntazam ravishda sifatli ovqatlarni iste'mol qilishi kerak. O'rtacha 70 yil davomida inson o'rtacha 2,5 tonna oqsil, 3 tonna yog'li mahsulotlar, 10 tonna uglevodlar va 250 kg osh tuzini iste'mol qiladi. Oziqa moddalarining organizmga kirishi nafaqat uning hayot faoliyatini ta'minlaydi, balki insonning salomatligini ham sezilarli darajada belgilaydi. Ma'lumki, aholi salomatligi ko'rsatkichlari uning oziqlanish odatlari bilan chambarchas bog'liq. Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, ishlovchi aholi mehnat qobiliyati, tashqi muhitning salbiy ta'siriga qarshi kurashish qobiliyati, umumiy kasallanish darajasi, o'rtacha umr ko'rish davomiyligi to'g'ridan-to'g'ri ovqat sifati bilan bog'liq. Noto'g'ri oziqlanish natijasida ko'plab kasalliklar og'ir kechadi, ularning sur'ati oshadi va surunkali shaklga o'tadi, davolanish davri uzayadi[6].

Tadqiqotning maqsadi. Non ishlab chiqarish korxonasi ishchilarning haqiqiy ovqatlanish holatini gigiyenik tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot quydagi usullaridan foydalanilgan: Anketa-so'rovnoma, analitik, sanitar-gigiyenik, va statistik qayta ishlov berish.

Non ishlab chiqarish korxonasi ishchilarning jins, yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishi, n

Olingan natijalar: Non ishlab chiqarish korxonasi ishchilarning kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibida fiziologik meyoriy ko'rsatkichdan sezilarli farq qiluvchi mahsulotlarga e'tibor qaratilgan.

1-jadval

Non ishlab chiqarish korxonasi ishchilarining xaqiqiy ovqatlanish holatining tahlili

No	Mahsulotlar	Fiziologik meyor	Sutka qancha qabul qilingani	Ta'minlanganligi %	Nisbati kam-kop
	Guruch	55	58	105,5	3
	Shakar	30	42	140	12
	Sut	400	380	95	20
	Choy	2	4	200	2
	Non		320	128	70
	O'simlik moyi	35	30	85,7	-5
	Sabzi	50	45	90	-5

	Bodring	50	48	96	-2
	Pomidor	60	53	88,3	-7
	Go'sht	60	63	105	3
	Tuxum	1	1	100	0
2	Sharbat		246	98,4	-4
3	Makaron	55	73	132,7	18
4	Kartoshka	250	282	112,8	32

Taqdidotda olingan natijalari SanNvaQ 0007-20 meyoriy hujjat bilan solishtirma tahlil o'tkazilgan.

2-jadval

Non ishlab chiqarish korxonasi ishchilarining kunlik ratsion tarkibidagi asosiy moddalarning tahlili

Ko'rsatkichlar	Me'yor	Erkaklar		Ayollar	
		qish-bahor	yoz-kuz	qish-bahor	yoz-kuz
Oqsillar, gr					
Yog'lar, gr					
Uglevodlar, gr					
Energetik qiymati, kkal					3248,96±159,7* **
O;Y;U nisbati		1	1	1:5,6	1:1,1:6

Ishchilarning kunlik ovqatlanish ratsionida non va non mahsulotlari 28% ga, shakar 40% ga, makaron 32,7% ga va kartoshka 12,8% ga ortiqcha istemol qilingan bo'lsa, Ba'zi bir mahsulotlar esa meyoridan kam istemol qilinganligi ya'ni sut mahsulotlari 20 gr, o'simlik moyi 5gr, umumiy sabzavotlar miqdori esa 14 gr ga kam ekanligi aniqlandi.

Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi oqsil, yog' va uglevodlarning o'zaro nisbatida uglevodlar yilning sovuq(qish 1:1:5,3 va bahor 1:1:5,6) va issiq mavsumlari(yoz- 1:1:5,5 va kuz- 1:1,1:6)da xam meyoriy nisbatdan ortiqcha ekanligi aniqlandi.

Xulosa: Non ishlab chiqarish korxonasi ishchilarining kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibidagi asosiy makronutriyentlarning o'zaro nisbati gigiyenik me'yorlarga to'liq mos kelmasligi aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ishchilarning kunlik ratsionida non, makaron mahsulotlari, guruch, shakar va kartoshka iste'moli me'yoriy ko'rsatkichlardan yuqori darajada ekanligi qayd etildi.

Biroq organizm uchun zarur bo'lgan makro va mikronutriyentlarga boy sut va sut mahsulotlari, shuningdek sabzavotlar (sabzi, bodring, pomidor) iste'moli me'yoriy ko'rsatkichlarga nisbatan past darajada ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, asosiy nutriyentlar — oqsillar, yog'lar va uglevodlarning o'zaro nisbati ham fasllar kesimida sezilarli farqlanishi kuzatildi.

Shu bilan birga, ratsion tarkibida asosiy vitaminlarning me'yoriy darajadan kam iste'mol qilinayotgani aniqlangan. Xuddi shuningdek, organizm uchun muhim hisoblangan ayrim mineral moddalar ham yetarli miqdorda iste'mol qilinmayotgani qayd etildi.

Yuqorida qayd etilgan holatlar noqulay ishlab chiqarish sharoitida faoliyat yuritayotgan ishchilarning salomatlik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi hamda kasbiy kasalliklar rivojlanish xavfini oshirishi mumkin.

Tavsiyalar. Yilning sovuq va issiq mavsumlarida ishchilarning kunlik ovqatlanish ratsioni tarkibida me'yoridan ortiq iste'mol qilinayotgan non mahsulotlari (non, guruch, makaron hamda boshqa un mahsulotlari) miqdorini fiziologik me'yoriy darajaga keltirish zarur. Shu bilan birga, ratsion tarkibidagi oqsil va yog'larning nafaqat umumiy miqdoriy ko'rsatkichlari, balki ularning hayvon va o'simlik manbalaridan kelib chiqadigan nisbatini ham hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, non ishlab chiqarish korxonasi ishchilarining kunlik ratsionida himoyalovchi oziq-ovqat mahsulotlarining xilma-xilligini ta'minlash zarur. Jumladan, ratsion tarkibiga qo'y va quyon go'shti, pishloq, quyuq qaymoq, turli xil yangi yoki quritilgan mevalardan tayyorlangan sharbatlar, shuningdek sabzavotlardan tayyorlangan yengil taomlar hamda salatlarni me'yoriy darajada kiritish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Камбаров Б. Б. Основы здорового питания //Russian-Uzbekistan Conference. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
2. Baymamatovich O. B. et al. Analysis of vitamins contained in the daily diet of manufacturing enterprises workers. – 2024..
3. Baymamatovich O. B. et al. Hygienic assessment of physical development indicators and morbidity in post-term infants. – 2025.
4. Baymamatovich O. B. et al. Hygienic assessment of the nutritional status of postterm children. – . Hygienic assessment of the nutritional status of workers of a mining and metallurgical plant //American Journal of Applied Medical Science. – 2026. – Т. 4. – №. 1. – C. 161-165. employees of textile enterprise. – 2024.
7. Kamilova A. S., Turdialiyev S. X. O. G. L. Polimer ishlab chiqarish korxonalari ishchilarini ovqatlanishiga gigiyenik baho berish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – C. 458-462.
8. Ortikov B. B., Tangirova M. F. Hygienic recommendations for the hygienic assessment of obesity in women //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – Т. 3. – №. 1. – C. 134-135.

9. Ortikov B. B., Tangirova M. F. Hygienic recommendations for the hygienic assessment of obesity in women //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 134-135.

A. Hygienic recommendations for the prevention of risk factors for alimentary-related diseases //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 139-140.

korxonalarida ishlovchi ishchilarning ovqatlanish tartibiga qo‘yiladigan gigiyenik talablar //Meditsinskiy jurnal molodykh uchennykh. – 2025. – №. 13 (03). – S. 194-200.

igiyenik asoslash //scientific aspects and trends in the field of scientific research. – 2025. – T. 3. – №. 30. – S. 22-22.

13. Ortiqov BB O. J. P. Hygienic justification of the nutrition of workers in the bread production industry. – 2025.

a). Behavior and mortality of *Apis mellifera* workers feeding on soft drinks in an urban environment //Brazilian Journal of Biology. – 2025. – T. 85. – C. e289658.

15. SanNvaQ 0007-20 «O‘zbekiston Respublikasi aholisini yoshga, jinsga va kasbiy faoliyati lari uchun sog‘lom ovqatlanishni ta‘minlashga qaratilgan o‘rtacha kunlik ratsional ovqatlanish